

УДК 343.13
DOI 10.5281/zenodo.15879501

Сидиропуло И.Г.

Сидиропуло Ирина Георгиевна, преподаватель, Крымский филиал Краснодарского университета МВД России, Россия, 295053, Симферополь, ул. Академика Стевена, 14. E-mail: sidiropulo@bk.ru.

Участие переводчика в уголовном судопроизводстве

Аннотация. В статье анализируются проблемы правового регулирования института переводчика в уголовном судопроизводстве РФ. Отмечается, что, несмотря на конституционные гарантии равенства перед законом, отсутствие четких критериев отбора переводчиков, требований к их квалификации и единого реестра специалистов приводит к нарушениям процессуальных прав участников процесса. Исследуются пробелы в законодательстве, включая неопределенность понятия «свободное владение языком» и отсутствие механизмов проверки компетентности переводчика. Предлагаются пути совершенствования института переводчика: законодательное закрепление требований, создание реестра, введение сертификации и обязательного повышения квалификации для обеспечения качественного перевода и защиты прав граждан.

Ключевые слова: переводчик, уголовный процесс, компетенция, перевод, юриспруденция.

Sidiropulo I.G.

Sidiropulo Irina Georgievna, Lecturer, Crimean Branch of Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Russia, 295053, Simferopol, Akademika Stevena str., 14. E-mail: sidiropulo@bk.ru.

The participation of an interpreter in criminal proceedings

Abstract. The article analyzes the problems of legal regulation of the institution of an interpreter in the criminal proceedings of the Russian Federation. It is noted that, despite constitutional guarantees of equality before the law, the lack of clear criteria for the selection of translators, requirements for their qualifications and a unified register of specialists leads to violations of the procedural rights of participants in the process. Gaps in legislation are being investigated, including the uncertainty of the concept of "fluency in language" and the lack of mechanisms for verifying the competence of an interpreter. Ways to improve the institution of a translator are proposed: legislative consolidation of requirements, creation of a registry, introduction of certification and mandatory professional development to ensure high-quality translation and protection of citizens' rights.

Key words: translator, criminal procedure, competence, translation, jurisprudence.

Конституция РФ гарантирует равенство всех перед законом независимо от национальности, языка или места проживания, закрепляя право на свободное использование родного

языка [1]. Вместе с тем, несмотря на законодательные гарантии, в уголовном судопроизводстве не редко возникают ситуации, приводящие к не привлечению или не эффективному привлечению пере-

водчика, что неизбежно затрагивает и нарушает процессуальные права участников процесса. Ключевой проблемой остается отсутствие четких критериев отбора переводчиков, требований к их профессиональной компетентности и уровню подготовки, создавая сложности в правоприменительной деятельности при выборе специалиста. Целью статьи является анализ актуальных проблем правового регулирования института переводчика в уголовном процессе и предложения возможных путей их разрешения.

Согласно ч. 1 ст. 59 УПК РФ, переводчик – это «лицо, привлекаемое к участию в уголовном судопроизводстве в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, свободно владеющее языком, знание которого необходимо для перевода» [2]. Однако указанная трактовка достаточно скудно раскрывает рассматриваемое понятие, не отражая его сущность и роль в осуществлении защиты прав и законных интересов личности.

М.А. Джафаркулиев считает, что «переводчик – это лицо, достигшее совершеннолетия, достаточно владеющее языками и специальной терминологией, знание которых необходимо для полного, точного выполнения им в рамках следственных и судебных действий перевода; не выполняющее функцию данного участника процесса по данному делу; не заинтересованное в исходе дела, принявшее на себя функции перевода» [8, с. 81].

Я.М. Ишмухаметов акцентирует внимание на том, что переводчиком может быть лицом, которое «свободно владеет ... навыками сурдоперевода» [9, с. 204].

М.А. Акбарова отмечает, что «официально оформленное лицо в качестве переводчика в уголовном процессе – это уникальный участник уголовного судопроизводства, который концептуально не заинтересован в конкретном исходе уголовного дела и лоббировании интересов сторон обвинения или защиты» [3, с. 6-9].

С учетом изложенного, переводчик должен отвечать следующим требованиям:

– дееспособность и возрастная правоспособность, то есть переводчиком может быть лицо, достигшее совершеннолетия и обладающее вменяемостью;

– профессиональная языковая компетенция, то есть владение иностранными языками, с которых и на которые осуществляется перевод;

– официальное назначение уполномоченными лицами, то есть, переводчик привлекается к участию дознавателем, следователем или судом;

– объективность и отсутствие заинтересованности, то есть переводчик должен быть незаинтересованным в исходе рассматриваемого уголовного дела [6, с. 12-14].

Анализ процессуального механизма привлечения переводчика (ст. 18, 59, 61, 69, 165, 169, 263 УПК РФ) позволяет выявить ряд проблем, включающих излишнюю расплывчатость и недостаточную определенность его процессуального статуса [14, с. 232-242].

Во-первых, действующий УПК РФ не устанавливает четких квалификационных требований к переводчику. В частности, законодательство не предусматривает необходимости наличия у переводчика профильного образования, практического опыта или достижения определенного возрастного порога. При этом нормы УПК РФ возлагают на уполномоченных лиц обязанность удостоверения факта профессиональной пригодности переводчика, где ключевым критерием является его компетентность, то есть владение требуемым языком на уровне, достаточном для осуществления перевода [13, с. 89-98]. Однако законодатель не конкретизирует содержание понятия «свободное владение языком», что создает правовую неопределенность в оценке профессионального уровня привлекаемого специалиста. Согласно ч. 2 ст. 169 УПК РФ «перед началом следственного действия, в котором участвует переводчик, следова-

тель удостоверяется в его компетентности» [2], при этом в уголовно-процессуальном законодательстве и сопутствующих нормативных актах нет четких критериев такой компетентности. Следовательно, будучи обязанным удостоверить в квалификации переводчика, фактически лишен законодательно установленных ориентиров для такой оценки, что приводит к декларативности указанной нормы, которая, при отсутствии конкретных оценочных параметров, теряет свою практическую значимость [4, с. 77-87].

Во-вторых, дополнительную сложность создает отсутствие в законе четких критериев определения момента, с которого участнику процесса должен предоставляться переводчик. Особую актуальность этот вопрос приобретает в ситуациях, когда лицо отказывается от услуг переводчика, утверждая, что владеет языком судопроизводства, однако у должностных лиц могут возникнуть обоснованные сомнения в способности такого участника полноценно понимать ход процесса или напротив злоупотребляет данным правом [7, с. 457-461]. Проблематичным является и то, что участие переводчика трактуется исключительно как право, что лишает правоприменителя возможности принудительно назначить переводчика. Кроме того, действующее законодательство не содержит четких определений такого понятия, как «недостаточное владение языком» [12, с. 1881-1886].

В процессуальной науке распространена точка зрения, согласно которой даже свободное владение языком не гарантирует адекватного перевода специализированных текстов. Дело в том, что лингвистическая компетенция (умение грамотно говорить, писать и формулировать мысли) сама по себе не означает понимания предметной области – в данном случае уголовного процесса. Как следствие, переводчик, не разбирающийся в тонкостях судопроизводства, сталкивается с трудностями при передаче смысла,

стилистических нюансов и других особенностей оригинала. Таким образом, для точного и целостного перевода юридических текстов необходимы не только языковые навыки, но и глубокая специализация в соответствующей отрасли права.

При решении вопроса о необходимости задействования переводчика следователь должен исходить не из субъективного желания участника, а из объективной оценки уровня владения языком судопроизводства [10, с. 400-403]. Например, в одном из уголовных дел потерпевший заявил, что понимает русский язык и не нуждается в переводчике. Однако в ходе дальнейшего следствия выяснилось, что его владение языком являлось недостаточным: на последующих допросах потребовался переводчик, а в суде он прямо указал на плохое знание русского языка. Как следствие, суд признал недопустимыми его первоначальные показания, данные без переводчика, поскольку формальное согласие потерпевшего не отменяет обязанности следствия гарантировать полноценную защиту его прав [15].

В-третьих, существенной проблемой современного уголовного судопроизводства остается отсутствие единой системы учета и контроля профессиональной деятельности переводчиков. В настоящее время не существует централизованного государственного реестра, который бы содержал достоверные сведения о квалификации специалистов, их языковой подготовке и области экспертизы. Это приводит к хаотичному и зачастую необоснованному выбору переводчиков, когда следователи и суды вынуждены опираться на случайные рекомендации или ограниченные местные ресурсы.

Особую остроту проблеме придает отсутствие законодательно закрепленных механизмов лицензирования переводческой деятельности в сфере уголовного судопроизводства. В отличие от многих других профессиональных областей, где действуют строгие требования к допуску специалистов (например, в судебно-медицинской экспертизе или аудитор-

ской деятельности), институт переводчиков остается фактически нерегулируемым [11 с. 20-26].

Крайне слабо разработаны вопросы обязательной периодической аттестации переводчиков, системы повышения квалификации, профессиональной сертификации, а также механизмов контроля качества выполняемых переводов.

В целях обеспечения конституционных прав участников судопроизводства и повышения качества правосудия необходимо реализовать комплекс системных мер по усовершенствованию состояния правового регулирования участия переводчиков в уголовном процессе.

Первоочередной задачей является законодательное закрепление четкого определения понятия «переводчик» в УПК РФ, которое должно включать конкретные требования к профессиональной квалификации специалиста: возраст, наличие профильного образования, подтвержденное владение соответствующими языками. Особое значение приобретает разработка объективных критериев оценки «свободного владения языком», которые могут быть реализованы через механизм обязательной сертификации или специализированного тестирования. Ключевым элементом вносимых изменений может стать создание Единого государственного реестра переводчиков, функционирующего на принципах обязательного лицензирования и периодической аттестации, что позволит не только обеспечить контроль профессиональной компетенции специалистов, но и значительно упростит процедуру их подбора для следственных и судебных органов [5, с. 41-43].

Для поддержания высокого профессионального уровня переводчиков целесообразно ввести систему обязательного повышения квалификации с акцентом на изучение юридической терминологии и процессуальных особенностей уголовного судопроизводства. Такие образовательные программы могут разрабатываться совместно с ведущими лингвистическими и юридическими вузами страны.

Реализация указанных мер позволит создать эффективный механизм обеспечения языковых прав участников уголовного процесса, что в конечном итоге будет способствовать укреплению законности, повышению качества правосудия и усилению защиты прав личности. Дальнейшие научные исследования в данной области должны быть направлены на разработку унифицированных стандартов участия переводчиков в уголовном судопроизводстве, учитывающих как международный опыт, так и национальные процессуальные традиции.

Проведенный анализ свидетельствует о наличии существенных пробелов в правовом регулировании деятельности переводчиков в уголовном судопроизводстве России. Несмотря на конституционные гарантии языковых прав, действующее законодательство не обеспечивает эффективных механизмов их реализации на практике. Сложившаяся ситуация требует системного реформирования института переводчика, которое должно включать как совершенствование нормативной базы, так и создание организационных структур, обеспечивающих контроль качества переводческих услуг.

Особую значимость приобретает разработка комплексного подхода, сочетающего:

- законодательное закрепление четких профессиональных стандартов;
- создание системы профессиональной аттестации и сертификации;
- внедрение современных технологических решений;
- обеспечение постоянного контроля качества перевода.

Реализация предложенных мер позволит не только устранить существующие правовые пробелы, но и вывести на новый уровень защиту процессуальных прав участников судопроизводства. При этом важно учитывать, что эффективность любых изменений будет зависеть от слаженного взаимодействия законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, а также от активного участия

профессионального сообщества переводчиков.

Перспективным направлением дальнейших исследований могло бы стать сравнительно-правовое изучение опыта зарубежных стран в области регулирования переводческой деятельности в уголовном процессе, с последующей адапта-

цией наиболее успешных практик к российским правовым реалиям. Особого внимания заслуживает вопрос о разработке методических рекомендаций по оценке качества юридического перевода и созданию системы профессиональной ответственности переводчиков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Российской Федерации [принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020] // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 07.06.2025) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481.
3. Акбарова М.А. Особенности процессуального положения переводчика в уголовном судопроизводстве // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2023. № 2. С. 6-9.
4. Антонович Е.К. Правосубъектность переводчика в уголовном судопроизводстве в условиях цифровизации // Lex Russica (Русский закон). 2021. Т. 74. № 9(178). С. 77-87
5. Бешкок А.А. Современное состояние и пути развития института участия переводчика в уголовном процессе Российской Федерации // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2020. № 11-2. С. 41-43.
6. Боева Д.А. Понятие переводчика и его роль в уголовном судопроизводстве // Преступность в СНГ: проблемы предупреждения и раскрытия преступлений: сборник материалов, Воронеж, 21 мая 2020 года. Том Часть 1. Воронеж: Воронежский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2020. С. 12-14
7. Воронкова Ю.С. Злоупотребление участниками уголовного судопроизводства правом на предоставление переводчика / Ю.С. Воронкова, В.Д. Дармаева // Следственная деятельность: проблемы, их решение, перспективы развития: материалы III Всероссийской молодёжной научно-практической конференции, Москва, 25 ноября 2019 года. М.: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2020. С. 457-461
8. Джафаркулиев М.А. Проблемы национального языка в уголовном судопроизводстве. Баку: Азернерш, 1989. 205 с.
9. Ишмухаметов Я.М. Язык судопроизводства как принцип российского уголовного судопроизводства: дис. ... канд. юрид. Наук. Ижевск, 2006. 204 с.
10. Кожемякина О.С. Участие переводчика в уголовном судопроизводстве как уголовно-процессуальная гарантия прав граждан // Уголовное судопроизводство: современное состояние и стратегия развития: Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции, Москва, 12 ноября 2021 года / Под редакцией О.В. Химичевой. М.: Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации им. В.Я. Кикотя, 2022. С. 400-403.
11. Масловская Е.В. О последствиях неопределенности правового регулирования участия переводчика в уголовном судопроизводстве // VIII Мальцевские чтения. Современное право и государство в условиях новых вызовов: Сборник материалов международной научно-практической конференции, Москва, 23 апреля 2021 года / Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. М.: Общество с ограниченной ответственностью "Издательство "Проспект", 2022. С. 20-26.
12. Немазаная В.А. Проблема переводчика в уголовном судопроизводстве // Судебная система России на современном этапе общественного развития: сборник научных трудов Всероссийской студенческой научной конференции, Ростов-на-Дону, 09 декабря 2022 года. Ростов-на-

- Дону: Индивидуальный предприниматель Беспмятников Сергей Владимирович, 2022. С. 1881-1886
13. Рудов Д.Н. Участие переводчика при расследовании уголовного дела как гарантия обеспечения реализации принципа языка судопроизводства / Д.Н. Рудов, Е.А. Новикова // Современное уголовно-процессуальное право – уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования: Сборник материалов Международной научно-практической конференции. К 30-летию принятия Конституции РФ. В 2-х частях, Орел, 12–13 октября 2023 года / Редколлегия: К.В. Муравьев [и др.]. Том Часть 2. Орел: Орловский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова, 2023. С. 89-98
 14. Стрекалов А.Е. Нормативное закрепление участия переводчика в уголовном судопроизводстве / А.Е. Стрекалов, А.Г. Цветков // Проблемы права: теория и практика. 2023. № 63. С. 232-242
 15. Уголовное дело № 1-29/2015 // Архив мирового судьи судебного участка № 3 Октябрьского районного суда г. Саранска Республики Мордовия. 2018.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Konstituciya Rossijskoj Federacii [prinyata vsenarodnym golosovaniem 12.12.1993 s izmeneniyami, odobrennymi v hode obshcherossijskogo golosovaniya 01.07.2020] // Oficial'nyj in-ternet-portal pravovoj informacii. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399.
2. Ugolovno-processual'nyj kodeks Rossijskoj Federacii ot 18.12.2001 № 174-FZ (red. ot red. ot 07.06.2025) // Oficial'nyj internet-portal pravovoj informacii. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481.
3. Akbarova M.A. Osobennosti processual'nogo polozheniya perevodchika v ugovnom sudoproizvodstve // Aktual'nye voprosy bor'by s prestupleniyami. 2023. № 2. S. 6-9.
4. Antonovich E.K. Pravosub'ektnost' perevodchika v ugovnom sudoproizvodstve v usloviyah cifrovizacii // Lex Russica (Russkij zakon). 2021. T. 74. № 9(178). S. 77-87
5. Beshkok A.A. Sovremennoe sostoyanie i puti razvitiya instituta uchastiya perevodchika v ugovnom processe Rossijskoj Federacii // Gumanitarnye, social'no-ekonomicheskie i obshchestvennyye nauki. 2020. № 11-2. S. 41-43.
6. Boeva D.A. Ponyatie perevodchika i ego rol' v ugovnom sudoproizvodstve // Prestupnost' v SNG: problemy preduprezhdeniya i raskrytiya prestuplenij: sbornik materialov, Voronezh, 21 maya 2020 goda. Tom CHast' 1. Voronezh: Voronezhskij institut Ministerstva vnutrennih del Rossijskoj Federacii, 2020. S. 12-14
7. Voronkova YU.S. Zloupotreblenie uchastnikami ugovnogo sudoproizvodstva pravom na predostavlenie perevodchika / YU.S. Voronkova, V.D. Darmaeva // Sledstvennaya deyatel'nost': problemy, ih reshenie, perspektivy razvitiya: materialy III Vserossijskoj molodyozhnoj nauchno-prakticheskoy konferencii, Moskva, 25 noyabrya 2019 goda. M.: Moskovskaya akademiya Sledstvennogo komiteta Rossijskoj Federacii, 2020. S. 457-461
8. Dzhafarkuliev M.A. Problemy nacional'nogo yazyka v ugovnom sudoproizvodstve. Baku: Azernersh, 1989. 205 s.
9. Ishmuhametov YA.M. YAzyk sudoproizvodstva kak princip rossijskogo ugovnogo sudoproizvodstva: dis. ... kand. jurid. Nauk. Izhevsk, 2006. 204 s.
10. Kozhemyakina O.S. Uchastie perevodchika v ugovnom sudoproizvodstve kak ugovno-processual'naya garantiya prav grazhdan // Ugolovnoe sudoproizvodstvo: sovremennoe sostoyanie i strategiya razvitiya: Sbornik nauchnyh trudov Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii, Moskva, 12 noyabrya 2021 goda / Pod redakciej O.V. Himichevoj. M.: Moskovskij uni-versitet Ministerstva vnutrennih del Rossijskoj Federacii im. V.YA. Kikoty, 2022. S. 400-403.
11. Maslovskaya E.V. O posledstviyah neopredelennosti pravovogo regulirovaniya uchastiya perevodchika v ugovnom sudoproizvodstve // VIII Mal'cevskie chteniya. Sovremennoe pravo i gosudarstvo v usloviyah novyh vyzovov: Sbornik materialov mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii, Moskva, 23 aprelya 2021 goda / Rossijskaya akademiya narodnogo ho-zyajstva i gosudarstvennoj sluzhby pri Prezidente Rossijskoj Federacii. M.: Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennost'yu "Izdatel'stvo "Prospekt", 2022. S. 20-26.

12. Nemazanaya V.A. Problema perevodchika v ugovnom sudoproizvodstve // Sudebnaya sistema Rossii na sovremennom etape obshchestvennogo razvitiya: sbornik nauchnyh trudov Vserossijskoj studencheskoj nauchnoj konferencii, Rostov-na-Donu, 09 dekabrya 2022 goda. Rostov-na-Donu: Individual'nyj predprinimatel' Bespamyatnov Sergej Vladimirovich, 2022. S. 1881-1886
13. Rudov D.N. Uchastie perevodchika pri rassledovanii ugovnogo dela kak garantiya obespeche-niya realizacii principa yazyka sudoproizvodstva / D.N. Rudov, E.A. Novikova // Sovremen-noe ugovno-processual'noe pravo – uroki istorii i problemy dal'nejshego reformirova-niya: Sbornik materialov Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. K 30-letiyu prinyatiya Konstitucii RF. V 2-h chastyah, Orel, 12–13 oktyabrya 2023 goda / Redkollegiya: K.V. Murav'ev [i dr.]. Tom CHast' 2. Orel: Orlovskij juridicheskij institut Ministerstva vnut-rennih del Rossijskoj Federacii imeni V.V. Luk'yanova, 2023. S. 89-98
14. Strekalov A.E. Normativnoe zakreplenie uchastiya perevodchika v ugovnom sudoproizvodstve / A.E. Strekalov, A.G. Cvetkov // Problemy prava: teoriya i praktika. 2023. № 63. S. 232-242
15. Ugovnoe delo № 1-29/2015 // Arhiv mirovogo sud'i sudebnogo uchastka № 3 Oktyabr'skogo rajonnogo suda g. Saranska Respubliki Mordoviya. 2018.

Поступила в редакцию: 16.06.2025.

Принята в печать: 30.07.2025.